

**ANALYSIS OF INTERNATIONAL FINANCING IN THE
HEALTHCARE SECTOR OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN DURING THE COVID-19 PANDEMIC (2020-
2022)**

**Bozorova Umida Elmurodovna¹
Azlyarova Gulnoza Ulugbekovna²**

¹4th-year student, Tashkent Pharmaceutical Institute

Tel.: +998 (97) 401-36-37 E-mail: bozorovaumida.69@gmail.com

Tashkent Pharmaceutical Institute, 45 Aybek Street,
100015, Tashkent, Uzbekistan

²Senior Lecturer, Department of Organization of Pharmaceutical
Practice Tashkent Pharmaceutical Institute

Tel.: +998 (90) 989-48-03 E-mail: azgulnoza644@gmail.com

ORCID: 0009-0007-7843-2822 Tashkent Pharmaceutical Institute,

45 Aybek Street, 100015, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19813960>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2026

Accepted: 26th April 2026

Online: 27th April 2026

KEYWORDS

*Pharmaceutical
companies, investments,
COVID-19, international
financing, healthcare,
Republic of Uzbekistan,
World Bank, grants, loans,
efficiency.*

ABSTRACT

This article presents an analysis of international financing in the healthcare sector of the Republic of Uzbekistan during the COVID-19 pandemic (2020–2022). The study aims to examine the volume, structure, and directions of external financial assistance provided by international organizations and financial institutions to support the national healthcare system. Key donors, including the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, and other international partners, are analyzed, along with the main forms of assistance such as grants, concessional loans, and technical support. In the context of the COVID-19 pandemic, an analysis of the investment attractiveness of the pharmaceutical industry as one of the key segments of the healthcare system is being conducted. The results of the study make it possible to evaluate the impact of international financing on the resilience of Uzbekistan's healthcare system under emergency epidemiological conditions and to develop recommendations for improving the transparency, targeting, and effectiveness of investment programs in the medical sector. Special attention is given to identifying the specific features of investment in the pharmaceutical industry, taking into account its future development prospects.

**АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВО ВРЕМЯ
COVID-19 (ПЕРИОД 2020-2022)**

IF = 9.2

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejmns

Бозорова Умида Элмуродовна¹
Азлярова Гулноза Улугбековна²

¹студент 4 курса Ташкентского фармацевтического института Тел:
+998(97)4013637. E-mail: bozorovaumida.69@gmail.com Ташкентский

фармацевтический институт, ул. Айбек 45, 100015, г. Ташкент Узбекистан

²научный руководитель, старший преподаватель кафедры Организации
фармацевтического дела Ташкентского фармацевтического института. Тел:
+998(90)9894803. E-mail: azgulnoza644@gmail.com ORCID 0009-0007-7843-2822.

Ташкентский фармацевтический институт, ул. Айбек 45, 100015, г. Ташкент
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19813960>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2026

Accepted: 26th April 2026

Online: 27th April 2026

KEYWORDS

Фармацевтические
компании, инвестиции,
COVID-19,
международное
финансирование,
здравоохранение,
Узбекистан, Всемирный
банк, гранты, кредиты,
эффективность.

ABSTRACT

В статье приводится результат анализа международного финансирования сферы здравоохранения Республики Узбекистан в период пандемии COVID-19 (2020–2022 гг.). Исследование направлено на изучение объёмов, структуры и направлений внешней финансовой помощи, оказанной международными организациями и финансовыми институтами для поддержки системы здравоохранения страны. В работе рассматриваются ключевые доноры — Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский союз, и другие партнёры, а также формы предоставления помощи: гранты, льготные кредиты и техническая поддержка. В условиях пандемии COVID-19 проводится анализ инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли как одного из ключевых сегментов системы здравоохранения. Результаты исследования позволяют определить влияние международного финансирования на устойчивость системы здравоохранения Узбекистана в чрезвычайных условиях пандемии и выработать рекомендации по повышению прозрачности, адресности и результативности дальнейших инвестиционных программ в медицине. Исследование направлено на выявление специфики инвестирования в фармацевтическую отрасль с учетом перспектив ее развития.

COVID-19 DAVRIDA (2020–2022 уу.) O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOG‘LIQNI SAQLASH SOHASIDA XALQARO MOLİYALASHTIRISHNI TAHLIL QILISH

Bozorova Umida Elmurodovna¹
Azlyarova Gulnoza Ulugbekovna²

IF = 9.2

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejmns

¹Toshkent farmatsevtika instituti 4-bosqich talabasi Tel.: +998 (97) 401-36-37 E-mail: bozorovaumida.69@gmail.com Toshkent farmatsevtika instituti, Aybek ko'chasi, 45, 100015, Toshkent shahri, O'zbekiston

²Toshkent farmatsevtika institute Farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasida katta o'qituvchisi Tel.: +998 (90) 989-48-03 E-mail: azgulnoza644@gmail.com ORCID: 0009-0007-7843-2822 Toshkent farmatsevtika instituti, Aybek ko'chasi, 45, 100015, Toshkent shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19813960>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2026

Accepted: 26th April 2026

Online: 27th April 2026

KEYWORDS

Farmatsevtika kompaniyalari, investitsiyalar, COVID-19, xalqaro moliyalashtirish, sog'liqni saqlash, O'zbekiston Respublikasi, Jahon banki, grantlar, kreditlar, samaradorlik.

ABSTRACT

Mazkur maqolada COVID-19 pandemiyasi davrida (2020–2022 yillar) O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash sohasiga yo'naltirilgan xalqaro moliyalashtirish hajmi, tuzilmasi va yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqot xalqaro tashkilotlar va moliyaviy institutlar tomonidan milliy sog'liqni saqlash tizimini qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'rsatilgan tashqi moliyaviy yordamni o'rganishga qaratilgan. Ishda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro hamkorlar asosiy donorlar sifatida ko'rib chiqilib, moliyaviy yordamning grantlar, imtiyozli kreditlar va texnik ko'mak shakllari tahlil etilgan. COVID-19 pandemiyasi sharoitida sog'liqni saqlash tizimining asosiy segmentlaridan biri bo'lgan farmatsevtika sanoatining investitsion jozibadorligi tahlil qilinmoqda. Tadqiqot natijalari favqulodda epidemiologik vaziyatlarda xalqaro moliyalashtirishning O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi barqarorligiga ta'sirini aniqlash hamda tibbiyot sohasidagi investitsiya dasturlarining shaffofligi, manzilliligi va samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Shuningdek, farmatsevtika sohasiga investitsiya kiritishning o'ziga xos jihatlari va uning rivojlanish istiqbollari aniqlangan.

Введение. Современная система здравоохранения каждой страны во многом зависит от устойчивости финансовых механизмов и эффективности управления ресурсами, особенно в периоды глобальных кризисов. Пандемия COVID-19 стала крупнейшим испытанием для национальных систем здравоохранения, выявив их сильные и слабые стороны, а также

степень готовности к чрезвычайным ситуациям биологического характера. В этот период особую роль сыграло международное финансирование, направленное на укрепление потенциала здравоохранения, поддержку медицинского персонала, закупку оборудования, лекарственных средств и развитие инфраструктуры.

Для стран с переходной экономикой, включая Республику Узбекистан, внешние источники финансирования стали одним из ключевых инструментов стабилизации системы здравоохранения. Международные организации и финансовые институты — Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский союз и другие партнёры — оказали значительное содействие в реализации программ по противодействию пандемии и укреплению национального потенциала в области здравоохранения.

Масштабная мобилизация финансовых ресурсов, происходившая в 2020–2022 годах, стала основой для формирования новых подходов к управлению медицинскими рисками и координации взаимодействия между государственными структурами, частным сектором и международными донорами. Анализ этих процессов представляет особый научный и практический интерес, так как позволяет определить эффективность использования внешних средств и их влияние на развитие фармацевтической и медицинской отрасли страны.

В конце 2019 года ВОЗ получила информацию от китайских врачей о случаях "вирусной пневмонии" в Ухане, что стало началом пандемии COVID-19, оказавшей значительное влияние на мир [1].

Первые случаи COVID-19 в Узбекистане зарегистрированы 15

марта 2020 года. Первый подтверждённый случай — у гражданки, вернувшейся из Франции, сообщили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия [2].

По данным Министерства здравоохранения, из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией прибыло около 7700 граждан, которые были помещены на домашний карантин с целью предупреждения распространения инфекции. Данный период стал начальным этапом формирования системы противоэпидемических мер в стране и требовал значительных организационных и финансовых ресурсов для укрепления лабораторной базы, оснащения медицинских учреждений и подготовки кадров.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 характеризовалась несколькими волнами заболеваемости, возникавшими в различные временные периоды [3].

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 марта 2020 года обратился к народу в связи с эпидемией коронавируса в мире. Президент призвал население неукоснительно следовать рекомендациям медицинских специалистов, строго соблюдать нормы личной гигиены и санитарно-эпидемиологические требования как в домашних условиях, так и в профессиональной среде. Особое внимание было уделено необходимости своевременного

IF = 9.2

обращения за медицинской помощью при возникновении симптомов заболевания.

Кроме того, Президент акцентировал внимание на социально-экономических аспектах, связанных с внешней угрозой. Он сообщил, что правительство и соответствующие ведомства предпринимают меры по предотвращению роста цен на продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости [4].

Президент отметил, что для смягчения экономических последствий был создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов с первоначальным капиталом в 10 трлн сумов (около 1 млрд долларов США). Предпринимателям были предоставлены налоговые каникулы, льготы и отсрочки по кредитам, а также организовали социальную поддержку уязвимых слоев населения.

С 1 апреля 2020 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах был введен режим самоизоляции. Чтобы обеспечить население средствами защиты, были мобилизованы местные текстильные предприятия, которые смогли выпускать до 2 млн масок в день, с планами увеличить производство до 5 млн.

10 апреля 2020 года тюркоязычные страны провели встречу, где договорились координировать усилия по борьбе с пандемией, обмениваться медицинскими данными и сотрудничать с ВОЗ [5].

В целях обеспечения макроэкономической стабильности, устойчивого функционирования отраслей экономики, стимулирования внешнеэкономической деятельности и усиления социальной поддержки населения в контексте противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, Правительство Республики Узбекистан приняло ряд нормативных актов. Одним из ключевых документов стало Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2020 года № ПП-4772, касающееся реализации проекта "Принятие неотложных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан". Этот документ предусматривает комплекс мер, направленных на борьбу с инфекцией и стабилизацию ситуации в системе здравоохранения. В частности, он определяет механизмы привлечения финансовых ресурсов, включая международную помощь, для минимизации последствий пандемии.

В рамках указанных мер, для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения устойчивости экономики, был создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан с первоначальным объемом финансирования в размере 10 трлн сумов. Средства данного фонда направлялись на финансирование противоэпидемических мероприятий, обеспечение медицинских

учреждений необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также на строительство и оснащение специализированных медицинских объектов. Кроме того, средства фонда использовались для материального стимулирования медицинских работников.

Дополнительно, ресурсы фонда были направлены на поддержку предпринимательства и занятости, реализацию региональных инфраструктурных проектов, расширение социальной помощи малообеспеченным слоям населения и обеспечение устойчивости стратегически важных отраслей экономики. Формирование фонда осуществлялось за счет средств государственного бюджета, оптимизации бюджетных расходов, привлечения льготных кредитов от международных финансовых организаций и других законных источников.

Для координации антикризисных мер и оперативного реагирования на возникающие социально-экономические вызовы, была учреждена Республиканская антикризисная комиссия. На данную комиссию возложены функции по разработке и реализации дополнительных мер поддержки экономики и населения [6].

Экономика практически всех стран мира жестоко пострадала от пандемии коронавируса COVID-19. Пандемия также негативно отразилась на развитии экономики Узбекистана, но благодаря оперативно принимаемым

правительственным мерам по ее поддержке, узбекская экономика пострадала в значительно меньшей степени.

В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, многие государства мира приняли меры для поддержки инвесторов и обеспечения стабильности критически важных секторов и отраслей экономики. Анализ данных свидетельствует о том, что в сфере здравоохранения наибольшая инвестиционная активность сосредоточена в исследовательском подсекторе. При этом основными инвесторами выступают организации, уже осуществляющие клинические исследования, а также компании, специализирующиеся на разработке и производстве продукции и услуг, необходимых для проведения клинических исследований и разработки лекарственных средств

Цель исследования: Целью данного исследования является изучение объемов, структуры и направлений международного финансирования, предоставленного Республике Узбекистан в период пандемии COVID-19 (2020–2022 гг.), а также оценка его влияния на устойчивость и развитие национальной системы здравоохранения.

Материалы и методы. Методология исследования основана на системном и сравнительно-аналитическом подходах для изучения особенностей, тенденций и динамики международных финансовых ресурсов в условиях

пандемии COVID-19. Использовались методы правового и экономического анализа нормативных актов, контент-анализ статистики, а также структурно-функциональный метод для оценки роли международных финансовых институтов в укреплении здравоохранения Узбекистана.

Дополнительно в рамках исследования был проведён анализ материалов, размещённых на официальных новостных интернет-ресурсах и сайтах государственных органов, что позволило расширить информационную базу работы и обеспечить актуальность рассматриваемых данных.

Результаты. В ходе исследования проанализированы объёмы и структура международного финансирования, направленных в Республику Узбекистан в период пандемии COVID-19. В рамках настоящего исследования под международным финансированием

понимаются финансовые ресурсы, предоставленные международными финансовыми организациями и донорами в виде кредитов, грантов и других форм финансовой поддержки.

Особое внимание уделено источникам финансирования, формам предоставления средств (гранты и кредиты), а также их удельному весу в общем объёме привлечённых ресурсов. Результаты анализа представлены в таблице, отражающей распределение международной финансовой помощи по ключевым донорам и организациям, что позволяет оценить степень участия многосторонних и двусторонних институтов в поддержке национальной экономики и системы здравоохранения в условиях кризиса.

Таблица. Объем и источники международного финансирования, направленных в Узбекистан в период COVID-19
[7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

№	Страна / Организация	Тип инвестиций	Сумма USD (млн)	Доля
1.	Азиатский банк развития	грант и кредит	601,36	40,54 %
2.	МВФ	кредит	375,0	25,30 %
3.	Европейский банк реконструкции и развития	грант	189,0	12,74 %
	Всемирный банк	грант и кредит	145,0	9,78 %
5.	Япония	грант и кредит	141,6	9,55 %
6.	Исламский банк	грант	17,0	1,15 %
7.	Кувейт	грант	5,6	0,38 %
8.	Всемирной организации здравоохранения	грант	4,0	0,27 %

9.	USAID	грант	2,5	0,17 %
10.	США	грант	2,0	0,13 %
Итого			1483,06	100%

В таблице отражается объём и структуру международного финансирования, направленных в Республику Узбекистан в период пандемии COVID-19, с указанием основных доноров, форм финансирования и их удельного веса в общем объёме привлечённых средств.

Совокупный объём международной финансовой помощи составил 1 483,06 млн долл. США. Ключевым источником финансирования выступил Азиатский банк развития, предоставивший 601,36 млн долл. США, что соответствует 40,54 % от общего объёма инвестиций. Существенная доля также пришлась на Международный валютный фонд, который выделил 375,0 млн долл. США в форме кредитов, обеспечив 25,30 % совокупного финансирования.

Значимый вклад внёс Европейский банк реконструкции и развития, предоставивший 189,0 млн долл. США в виде грантов, что составило 12,74 % от общего объёма. Всемирный банк обеспечил 145,0 млн долл. США в форме грантов и кредитов (9,78 %), тогда как финансирование со стороны Японии составило 141,6 млн долл. США (9,55 %), также в смешанной форме грантов и кредитов.

Менее значительные, но стратегически важные объёмы помощи были предоставлены

Исламским банком развития (17,0 млн долл. США; 1,15 %), Кувейтом (5,6 млн долл. США; 0,38 %), Всемирной организацией здравоохранения (4,0 млн долл. США; 0,27 %), USAID (2,5 млн долл. США; 0,17 %) и Соединёнными Штатами Америки (2,0 млн долл. США; 0,13 %), преимущественно в форме грантов.

Анализ полученных данных демонстрирует, что привлечение международного финансирования оказало существенное влияние на обеспечение стабильности системы здравоохранения в период пандемии. Финансирование было направлено на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, а также на расширение коечного фонда и поддержку медицинского персонала. Эти меры позволили оптимизировать распределение государственных ресурсов, обеспечить оперативное реагирование на эпидемиологические угрозы и сохранить функционирование критически важных медицинских учреждений в условиях кризиса.

Таким образом, структура международных инвестиций в период COVID-19 характеризуется доминированием многосторонних финансовых институтов, на долю которых приходится более двух третей общего объёма привлечённых средств, при относительно меньшем, но целевом участии двусторонних

IF = 9.2

доноров и международных организаций. Преобладание кредитных и смешанных форм финансирования свидетельствует о приоритетной ориентации поддержки на стабилизацию макроэкономической ситуации и финансирование антикризисных мер в системе здравоохранения и смежных секторах экономики.

Международное финансирование в период пандемии характеризовалось масштабностью и многоканальностью, играя критически важную роль в поддержке здравоохранения Узбекистана. Основными особенностями стали ведущая роль МВФ и других международных финансовых институтов, быстрая мобилизация средств на начальном этапе и переход от краткосрочной экстренной помощи к долгосрочным инвестициям в устойчивую систему здравоохранения.

Необходимо подчеркнуть, что результаты исследования обладают определёнными ограничениями. Анализ базируется главным образом на информации из официальных открытых источников и отчётов международных организаций, что не даёт возможности в полной мере отразить детализированное распределение финансовых средств внутри системы здравоохранения. Кроме того, ограниченный доступ к внутренним бюджетным данным препятствует проведению углублённого анализа эффективности использования привлечённых ресурсов.

Вывод. В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, международная финансовая поддержка приобрела ключевое значение для обеспечения устойчивости национальных систем здравоохранения и макроэкономической стабильности. Для Республики Узбекистан данный период характеризовался активным привлечением внешних финансовых ресурсов, направленных на оперативное реагирование на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию, смягчение социально-экономических последствий и укрепление институционального потенциала системы здравоохранения. Проведённый анализ структуры и динамики международных финансовых потоков, поступивших в страну в период с 2020 по 2022 годы, позволил выявить основные источники поддержки, определить соотношение грантовых средств и кредитных ресурсов, а также проследить эволюцию приоритетов международной помощи — от антикризисных мер экстренного характера к инструментам обеспечения долгосрочной устойчивости. Установлено, что многосторонние международные финансовые институты, прежде всего Международный валютный фонд, сыграли доминирующую роль в обеспечении финансовой стабилизации, одновременно с этим наблюдалось сокращение объёмов внешнего финансирования по мере стабилизации эпидемиологической обстановки.

IF = 9.2

EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

www.in-academy.uz/index.php/ejmns

Результаты исследования свидетельствуют о том, что международное финансирование стало значимым фактором поддержания устойчивости системы здравоохранения Республики Узбекистан в кризисный период. Полученные выводы могут быть использованы при разработке

механизмов привлечения и эффективного распределения международного финансирования в условиях чрезвычайных ситуаций, а также при формировании стратегий обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения в контексте потенциальных будущих кризисов.

References:

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.who.int/ru/news/item/30-12-2024-milestone-covid-19-five-years-ago>
2. Новости Узбекистана - Gazeta [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/15/covid/>
3. Новости Узбекистана - Gazeta [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/19/covid>
4. Sputnik Узбекистан [Электронный ресурс]. - URL: <https://uz.sputniknews.ru/20200318/Prezident-Uzbekistana-obratilsya-k-narodu-iz-za-pandemii-COVID-19-13708662.html>
5. The Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.un.int/uzbekistan/news/узбекистан-в-борьбе-с-коронавирусной-пандемией-международные-и-региональные-аспекты>
6. LEX.UZ - Узбекистон қонунчилиги [Электронный ресурс]. - URL: <https://lex.uz/docs/4770763>
7. Adb.org [Электронный ресурс]. - URL: 1 <https://www.adb.org/ru/news/adb-allocates-1-36-million-grant-uzbekistans-fight-against-covid-19> 2 <https://www.adb.org/ru/news/adb-provides-500-million-loan-mitigate-health-and-economic-impacts-covid-19-uzbekistan> 3 <https://www.adb.org/ru/news/adb-approves-100-million-loan-help-strengthen-uzbekistans-resilience-health-emergencies>
8. Imf.org [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.imf.org/ru/news/articles/2020/05/18/pr20220-uzbekistan-imf-executive-board-approves-us-375m-disbursement-address-impact-covid19>
9. Gazeta.uz [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/17/ebrd/>
10. Eeas.Europa.eu [Электронный ресурс]. - URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/европейский-союз-предоставит-узбекистану-36-миллионов-евро-на-преодоление_ru?s=233
10. World Bank Group [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/24/uzbekistan-to-receive-world-bank-emergency-financing-to-combat-covid-19> Vsemirnyjbank.org [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press->

release/2023/11/30/world-bank-to-support-uzbekistan-in-developing-the-digital-economy-and-creating-new-jobs-in-the-it-sector

11. Gazeta.uz [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/26/japan/>

12. Undp.org [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.undp.org/ru/uzbekistan/press-releases/yaponiya-vydelyaet-19-mln-dollarov-ssha-na-podderzhku-otvetnykh-mer-uzbekistana-protiv-covid-19>

<https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/26/japan/>

13. Isrs.uz [Электронный ресурс]. – URL: <https://isrs.uz/ru/xalqaro-hamkorlik/islamskij-bank-razvitia-podderzit-uzbekistan-v-protivodejstvii-pandemii-koronavirusa>

14. Gazeta.uz [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/21/kfaed/>

15. Gazeta.uz [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/22/who-aid/>

16. Uz.Usembassy.gov [Электронный ресурс]. – URL:

<https://uz.usembassy.gov/ru/usaid-allocates-additional-2-5-million-for-covid-19-response-and-recovery-in-uzbekistan-ru/>

17. Uz.Usembassy.gov [Электронный ресурс]. – URL:

<https://uz.usembassy.gov/ru/united-states-delivers-additional-life-saving-supplies-to-uzbekistan-in-response-to-covid-19-ru/>